

1 Caso 1: Desenvolvimento do Observatório de Projetos do Núcleo de Práticas em Informática da <*blind review*>

1.1 Como o observatório contemplou os conceitos do MPO

Dos 23 conceitos específicos contidos no conceito geral *Estruturas*, 20 (87%) foram contemplados pelo observatório. A seguir são apresentados mais detalhes sobre como o observatório contemplou esses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários).

- **COMPONENTES:**

- **Coleta:** foram desenvolvidos dois componentes para coleta de dados. O primeiro para extrair dados a partir duas ferramentas (GitLab¹ e SonarQube²) que armazenam informações sobre os projetos do NPI. E o segundo para coleta de dados a partir dos usuários.
- **Disseminação:** o componente de disseminação é representado pela interface web que foi desenvolvida para este fim.
- **Processamento:** foram construídas estruturas para processamento dos dados coletados nas ferramentas GitLab e SonarQube. Além disso, foram utilizados recursos do *framework* Angular³ para a construção de gráficos a partir dos dados dos projetos.
- **Armazenamento:** o componente de armazenamento é representado pelo banco de dados PostgreSQL⁴ utilizado para armazenar os dados do observatório.
- **Relacionamento:** dois componentes de relacionamento foram desenvolvidos, o primeiro para possibilitar o relacionamento entre os usuários e os projetos (através de comentários nas páginas dos projetos), e o segundo para possibilitar o relacionamento do observatório com as ferramentas GitLab e SonarQube.

- **CONTEÚDOS:**

- **Projetos:** o conteúdo dos projetos pode ser organizados em duas categorias, conteúdos coletados nas ferramentas GitLab e SonarQube e conteúdos coletados a partir da interface do observatório. Alguns exemplos dos atributos dos projetos coletados a partir da integração com o Gitlab são: nome, descrição, data de criação, data da última atividade, quantidade de *features* em aberto e finalizadas, imagem do projeto, membros, linguagens utilizadas e informações relacionadas as *sprints* dos projetos. Alguns exemplos dos atributos coletados a partir integração com o SonarQube são: complexidade, informações sobre a qualidade do código, número de linhas e dados sobre problemas identificados nos projetos. Em relação ao conteúdo coletado a partir do próprio

¹Para mais informações sobre o GitLab: <https://about.gitlab.com/>

²Para mais informações sobre o SonarQube: <https://www.sonarqube.org/>

³Para mais informações sobre o Angular: <https://angular.io/>

⁴Para mais informações sobre o PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/about/>

observatório, é possível destacar: cliente, gerente, status do projeto, data de finalização e indicador que define a visibilidade (ou não) do projeto para os usuários.

- **Usuários:** o conteúdo dos usuários podem ser organizados em duas categorias, dados de cadastro e dados das interações. O cadastro do usuário é composto por nome, e-mail e senha, e para usuários que são alunos do campus são armazenados curso e semestre. Já as interações dos usuários são armazenadas na forma de comentários nas páginas dos projetos.

• CARACTERÍSTICAS:

- **Sustentabilidade:** a coleta automatizada, exigindo o mínimo de interação dos administradores com o observatório, é um recurso utilizado para garantir a sustentabilidade do observatório no longo prazo.
- **Abrangência:** o escopo do observatório está limitado aos projetos de software desenvolvidos pelo NPI.
- **Interoperabilidade:** a interoperabilidade é implementada a partir da API de comunicação com o GitLab e SonarQube.
- **Acesso:** o observatório de projetos do NPI pode ser considerado como um observatório aberto, visto que não há restrições de acesso ao seu conteúdo.
- **Rede de Colaboração:** a rede de colaboração, formada pelos atores do observatório, é viabilizada através do acesso ao conteúdo do observatório e da possibilidade de realização de comentários nas páginas dos projetos.
- **Segurança:** o aspecto da segurança é implementado no processo de autenticação (cadastro e *login*) do usuário no observatório. Essa autenticação foi implementada a partir do *framework* Spring Security⁵.
- **Interatividade:** os usuários podem interagir com o observatório e com os projetos contidos nele por meio de comentários e na visualização das informações dos projetos.
- **Formato dos Dados:** apenas dados estruturados são armazenados pelo observatório.
- **Dados Parciais:** esse conceito é implementado pela inexistência de campos obrigatórios no cadastro dos projetos.

• INFRAESTRUTURA DE TI:

- **Gerenciamento de dados:** o observatório utiliza o banco de dados PostgreSQL para o gerenciamento do armazenamento de dados.
- **Software:** o IntelliJ⁶ foi utilizado como ambiente de desenvolvimento de software. Para o *back-end* foi utilizada a linguagem de programação Java⁷ e o *framework* Spring Boot⁸ com Spring Security. Para o *front-end* foi utilizando o *framework* Angular, juntamente com a biblioteca de componentes Angular Material.

⁵Para mais informações sobre o Spring Security: <https://spring.io/projects/spring-security>

⁶Para mais informações sobre o IntelliJ: <https://www.jetbrains.com/pt-br/idea/>

⁷Para mais informações sobre a linguagem Java:

https://www.java.com/pt-BR/download/help/whatis_java.html

⁸Para mais informações sobre o Spring Boot: <https://spring.io/projects/spring-boot>

- **Hardware:** um computador pessoal foi utilizado no desenvolvimento do observatório.
- **Serviços:** o observatório utiliza a plataforma em nuvem Heroku⁹ como serviço para o *deploy* da aplicação.

Com relação ao conceito geral *Processos*, foi possível perceber que 73% dos conceitos específicos do MPO foram contemplados pelo observatório de projetos do NPI. Na sequência são apresentados mais detalhes sobre como o observatório contemplou esses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários).

• GERENCIAR DADOS E INFORMAÇÕES:

- **Tratar:** os dados coletados nas ferramentas SonarQube e Gitlab passam por um processo de tratamento e conversão para só então serem persistidos no banco de dados.
- **Coletar:** o observatório implementa dois processos de coleta de dados. O primeiro está relacionado a coleta manual, onde os administradores do observatório podem adicionar ou editar algumas informações coletadas nas ferramentas externas, além disso, os dados de cadastro do usuário e suas interações também são coletadas manualmente. O segundo processo de coleta acontece de forma automatizada, através das API do GitLab e do SonarQube.
- **Armazenar:** esse processo acontece após a coleta e o tratamento dos dados, e é responsável por armazenar esses dados no banco de dados PostgreSQL construído para o observatório.

• PRODUZIR CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA:

- **Transformar:** um conjunto de análises é construída a partir dos dados coletados pelo observatório, tais como, contagem de projetos por *status*, nível de complexidade dos projetos, *features* abertas e finalizadas, quantidade de linhas de código por projetos e problemas nos projetos.
- **Comunicar:** nesse processo, os dados coletados e as visualizações construídas são comunicados aos usuários a partir da ferramenta web construída para o observatório.
- **Categorizar/Classificar:** os projetos são classificados quanto ao seu status (finalizado, em andamento e cancelado), a partir dessa classificação, os usuários podem filtrar a listagem dos projetos. Além disso, os usuários podem criar uma lista de projetos favoritos e, a partir dessa classificação, um filtro pode ser aplicado na listagem dos projetos.
- **Visualizar:** nas páginas de cada projeto são apresentados gráficos e tabelas com alguns indicadores dos projetos. Além disso, há uma página com um *dashboard* que apresenta indicadores e análises comparativas entre os projetos contidos no observatório. Esses gráficos e tabelas são atualizados automaticamente a partir da coleta de novos dados.

⁹Para mais informações sobre o Heroku: <https://www.heroku.com/what>

- **Interagir:** os usuários podem interagir entre si e com os projetos por meio de comentários que podem ser realizados nas páginas dos projetos.
- **Refletir:** o compartilhamento de dados, informações e conhecimento acerca dos projetos possibilitam aos usuários construir reflexões críticas sobre esses projetos.
- **Combinar:** os dados são coletados a partir de três fontes. As duas primeiras são as ferramentas SonarQube e GitLab, que armazenam dados sobre os projetos, e a terceira fonte são os próprios usuários do observatório (incluindo os administradores).
- **Colaborar:** a colaboração com os projetos pode acontecer através da troca de informações dos usuários com o observatório.

Finalmente, dos 15 conceitos específicos contidos no conceito geral *Agentes*, 12 (80%) foram contemplados pelo observatório de projetos do NPI. A seguir são apresentados mais detalhes sobre como o observatório contemplou esses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários).

- **ATORES:**

- **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório:** com relação à equipe de gestão, o observatório prevê a existência de um usuário administrador que deverá ser nomeado pelo NPI, além disso, o próprio NPI se responsabilizará por manutenções e evoluções no software desenvolvido. Já a equipe de desenvolvimento do observatório foi formada pelo estudante de TCC e seu orientador, além dos dois gestores do NPI que atuaram como clientes e participaram diretamente do desenvolvimento da ferramenta.
- **Usuários do Observatório:** são considerados potenciais usuários do observatório, qualquer pessoa que tenha interesse nos dados dos projetos desenvolvidos no NPI. Assim, o observatório prevê a existência de dois tipos de usuários, os cadastrados e os não cadastrados. Os usuários cadastrados se dividem em usuários comuns e administradores. O administrador pode editar e ocultar algumas informações dos projetos e o usuário comum pode fazer comentários nas páginas dos projetos e criar uma lista de projetos favoritos. Já os usuários não cadastrados tem acesso a todo o conteúdo do observatório (assim como os usuários cadastrados) mas não podem deixar comentários, nem criar a lista de favoritos.
- **Sistemas:** o observatório se comunica com dois outros sistemas para coleta de dados, o GitLab e o SonarQube.
- **Partes Interessadas dos Projetos:** durante o desenvolvimento do observatório não houve um processo formal de mapeamento das partes interessadas dos projetos do NPI. No entanto, as evidências apontam que a comunidade interna do Campus *<blind review>* (composta por alunos, professores e técnicos-administrativos) foram as partes interessadas levadas em consideração no desenvolvimento do observatório.

- **MOTIVAÇÕES:**

- **Transparência:** os gestores do NPI podem utilizar o observatório como ferramenta de transparência para os projetos desenvolvidos pelo NPI, na medida em que dados relevantes sobre esses projetos podem ser compartilhados com todos os *stakeholders* dos projetos (incluindo a comunidade interna e externa ao campus da <*blind review*>).
- **Tomada de decisão:** as métricas e análise sobre os projetos do NPI construídas pelo observatório podem ser úteis no apoio à tomada de decisões sobre os projetos pelos gestores do NPI.
- **Controle:** o observatório apresenta informações e análises relacionadas aos projetos, incluindo dados sobre qualidade do código-fonte, essas informações podem ser úteis nos processos de controle dos projetos executados pelos gestores do NPI.
- **Interação:** os *stakeholders* dos projetos podem se cadastrar no observatório e utilizar o recurso de comentários nas páginas dos projetos para interagir entre si e com os projetos.
- **Conhecimento:** o observatório pode ser uma rica fonte de dados sobre os projetos desenvolvidos pelo NPI, esses dados podem ser utilizados no desenvolvimento de pesquisas pelos alunos e professores do campus.
- **Aprendizagem:** os alunos do campus, que tem interesse em fazer estágio no NPI, podem utilizar o observatório como fonte de informação para aprender sobre os projetos do NPI e, assim, podem se preparar melhor para o estágio.
- **Engajamento:** a divulgação dos dados e informações pelo observatório pode aproximar os projetos de seus *stakeholders* e, assim, aumentar seu engajamento nos projetos.
- **Priorização:** a divulgação dos dados, em especial, as métricas relacionadas a qualidade do código-fonte dos projetos, podem ser úteis para definir algum tipo de priorização, por parte dos gestores do NPI, para definir os projetos que necessitam de uma maior atenção.

1.2 Evidências que confirmam os achados da pesquisa

Esta seção apresenta as evidências identificadas a partir das fontes de coleta de dados do primeiro caso estudado que confirmam os achados da pesquisa. Essas evidências são agrupadas em quatro das cinco questões de pesquisa definidas para este estudo (não são apresentadas evidências para a QP3, já que ela buscou identificar quais os conceitos do MPO que não foram contemplados pelos observatórios, assim, a confirmação dos achados para essa questão se dá pela ausência de evidências).

1.2.1 QP1. Como o MPO foi utilizado no processo de desenvolvimento do observatório?

- **Método/Processo utilizado no desenvolvimento**

- **Design Science Research**

- * **Relatório:** "O método de pesquisa utilizado para a execução deste trabalho, é o Design Science Research (DSR)".

* **Entrevista:** "A gente utilizou o DSR".

– **Atividades de coleta de requisitos**

* **Relatório:** "Através de entrevistas que foram realizadas com a equipe de gestão do NPI e também por meio de um survey destinado ao público-alvo deste trabalho".

* **Entrevista:** "Com esse conhecimento que obtive através do modelo e através dessa busca na literatura eu comecei a coleta de requisitos utilizando o MPO, então uma boa base dos requisitos vieram através do MPO e também houve requisitos que vieram a partir do cliente. (...) A gente fez uma coleta de requisitos e também uma priorização dos requisitos através de um survey. Então a gente fez esse questionário e pediu pra alunos do Campus da <blind review> responderem a esse formulário, obtivemos algo em torno de noventa e poucas respostas. A gente não conseguiu obter novos requisitos, tinha um campo para obtenção de novos requisitos, mas não houve respostas, mas conseguimos priorizar requisitos. Então a gente expôs alguns requisitos que a gente já havia coletado com cliente e a partir do MPO, e conseguimos priorizar, né? O que o usuário gostaria que tivesse no observatório (...)"

– **Atividades de desenvolvimento**

* **Relatório:** "Nesta etapa, ocorreu a construção do artefato a partir dos requisitos que foram buscados na literatura e com o levantamento de funcionalidades levantadas com o NPI".

* **Entrevista:** "Após essa coleta de requisitos houve, de fato, o desenvolvimento da ferramenta. (...) Então comecei desenvolvendo esse back-end. (...) Após o desenvolvimento do back-end, eu comecei o desenvolvimento do front-end (...)"

– **Atividades de avaliação**

* **Relatório:** "Esta etapa teve o objetivo de avaliar a ferramenta criada a partir dos requisitos coletados. Essa avaliação foi realizada de duas maneiras, através de duas entrevistas, uma com o NPI e outra com alunos da <blind review>, a entrevista com os alunos se deu através de uma entrevista online com três pessoas. Nessa entrevista, o artefato foi apresentado e coletado a avaliação deles sobre a ferramenta desenvolvida. A outra maneira, foi através da avaliação do artefato à luz do modelo, apresentando como os conceitos do MPO foram implementados e quais deles não foram contemplados pela ferramenta".

* **Entrevista:** "(...) teve a avaliação com o NPI, então a gente teve uma reunião com o cliente pra avaliar a ferramenta. (...) Além da avaliação deles teve uma avaliação com alguns alunos da <blind review>, foi uma avaliação com 3 alunos, se não me engano, foi feita uma entrevista com um roteiro. (...) E no final teve a consolidação dos resultados, onde a gente passou por cada conceito do MPO e foi avaliando se aquele conceito foi contemplado ou se não foi contemplado".

● **Utilização do MPO no desenvolvimento do observatório**

– **Utilização durante todo o processo de desenvolvimento**

- * **Entrevista:** "(...) continuei o desenvolvimento sempre voltando ao MPO, porque são vários conceitos que existem, então muitas vezes tive que voltar a rever os conceitos específicos, então eu voltei várias vezes na leitura do MPO".

– **Base teórica para a pesquisa**

- * **Relatório:** "Este trabalho utilizou a pesquisa de Vieira et al. (2021) como base teórica para o conceito de observatórios de projetos. No trabalho de Vieira et al. (2021), é apresentado um modelo para o desenvolvimento de observatórios de projetos, chamado de Model for Projects Observatories (MPO)".
- * **Entrevista:** "[O MPO foi utilizado] desde um estudo preliminar pra conhecer o conceito de observatório de projetos, até algumas referências [teóricas] que podem ser utilizadas".

– **Concepção do observatório**

- * **Relatório:** "Esta etapa teve como objetivo identificar os requisitos do artefato, através do MPO apresentado em Vieira et al. (2021), utilizado como base para o desenvolvimento. (...) Nesta etapa do trabalho, foi realizado uma leitura do modelo apresentado em Vieira et al. (2021), onde buscou-se requisitos chaves para serem utilizados no observatório de projetos do NPI. Esse estudo teve como objetivo coletar requisitos necessários para o desenvolvimento da ferramenta, além de servir como um guia para o desenvolvimento da ferramenta. Através desse estudo identificou-se alguns requisitos básicos (...)".
- * **Entrevista:** "(...) eu fiz a leitura do modelo que já me esclareceu bastante coisa e aí comecei o processo de coleta de requisitos, então com esse conhecimento que obtive através do modelo e através dessa busca na literatura eu comecei a coleta de requisitos utilizando o MPO, então uma boa base dos requisitos vieram através do MPO (...)".

– **Avaliação do observatório**

- * **Relatório:** "Para finalizar a avaliação da ferramenta, foi listado cada elemento que MPO apresenta, descrevendo se aquele elemento está contemplado ou não no observatório de projetos do NPI. Vale ressaltar, que o MPO não apresenta elementos obrigatórios, neste sentido não há nenhum prejuízo para o observatório de projetos do NPI por não implementar alguns elementos do modelo. O modelo é adaptável ao contexto do observatório".
- * **Entrevista:** "A gente passou por cada conceito do MPO e avaliou se aquele conceito fazia sentido pro contexto do cliente, pro contexto do observatório do NPI, e se o conceito foi implementado. O MPO ele não exige que o observatório contemple todos os conceitos, então foi avaliado quais conceitos foram implementados e como foram implementados".

1.2.2 QP2. Quais e como os conceitos do MPO foram contemplados pelo observatório

- **Componentes**

- **Coleta**

- * **Relatório:**

"Através do componente de processamento que coleta as informações do GitLab e Sonar de forma automatizada em um tempo parametrizável".

- * **Análise do Observatório:**

Uma das estruturas para coleta de dados está relacionada a implementação de um componente que se comunique com a API das ferramentas GitLab e Sonar para coleta de dados (ambas armazenam dados sobre os projetos do NPI).

- * **Entrevista:**

"Basicamente o NPI tem todos os dados dos projetos no próprio Gitlab e no Sonar. (...) Foi desenvolvido um back-end, uma API Rest, que vai consumir a API do Gitlab e do Sonar".

"O Sonar apresenta alguns aspectos relacionados a qualidade do código dos projetos do NPI. Então basicamente a coleta aconteceu de forma automatizada através da API do Gitlab e do Sonar. (...) Foi desenvolvido um back-end, uma API Rest, que vai consumir a API do Gitlab e do Sonar".

- **Disseminação**

- * **Relatório:**

"Através da página web disponibilizada, que apresenta informações sobre os projetos do NPI".

- * **Análise do Observatório:**

Uma interface web foi desenvolvida para disponibilizar aos usuários acesso ao conteúdo do observatório.

- * **Entrevista:**

"Seria a própria página web, que está disponível no servidor do Heroku".

- **Processamento**

- * **Relatório:** "Através do back-end, que realiza o processamento dos dados coletados, coletando e transformando os dados do GitLab e Sonar".

"Para o front-end foi utilizando o framework Angular, juntamente com a biblioteca de componentes Angular Material, que é uma implementação do Material Design, uma especificação de design desenvolvida pela Google. Fornecendo um conjunto de componentes já prontos para serem utilizados, diminuindo o tempo de desenvolvimento do observatório de projetos".

- * **Análise do Observatório:**

Foram construídas estruturas para processamento dos dados coletados nas ferramentas GitLab e Sonar.

Além disso, foram utilizados recursos do framework Angular para a construção de gráficos com o conteúdo dos projetos.

- * **Entrevista:**

"Existe um processamento pra identificar qual o projeto correspondente no Sonar, se esse projeto existir no Sonar, pois nem todos os projetos

possuem um correspondente no Sonar, que é o caso de alguns projetos antigos. (...) A API ela disponibiliza muitos dados, então a gente identificou os atributos mais relevantes pro NPI, alguns desses atributos, por exemplo, a porcentagem da linguagem de programação utilizada, isso é um dado que a API do Gitlab devolve bem ruim então existe um processamento pra identificar esse dado, existe uma lógica nesse componente pra recuperar esse dado de forma correta. Existem alguns dados que não precisam de processamento, como o nome do projeto. Esse processamento, como eu havia comentado, ele é feito de forma automatizada e ele é feito através de um Schedule, então o administrador do observatório pode definir quando esse Schedule vai rodar".

– Armazenamento

* **Relatório:**

"Através componente de banco de dados PostgreSQL, que armazena os dados dos projetos".

* **Análise do Observatório:**

Para o armazenamento dos dados foi utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL.

* **Entrevista:**

"Inicialmente seria um banco de dados MySQL, mas existiu algumas limitações por parte do Heroku que é o servidor onde a aplicação ficaria hospedada, então a gente acabou alterando pro PostgreSQL, uma mudança que não teve muita relevância. Basicamente a gente utiliza eles pra armazenar os dados que a gente coleta do GitLab e do Sonar e também pra salvar os comentários que os usuários fazem, pra salvar os dados referentes ao usuário e também os dados que um administrador por editar de um projeto".

– Relacionamento

* **Relatório:**

"Através da interação possibilitada pelo componente de comentários".

"Para o back-end, foi utilizado a linguagem de programação Java junto com o framework Spring Boot para a construção de uma API Rest que irá se integrar com as APIs do GitLab e do Sonar para a automatização da coleta de dados".

* **Análise do Observatório:**

A primeira estrutura para o gerenciamento dos relacionamentos está relacionada aos relacionamentos dos usuários com o conteúdo do observatório onde, através de um cadastro, o usuário pode realizar comentários nas páginas dos projetos.

A segunda estrutura para o gerenciamento dos relacionamentos está relacionada a integração do observatório com as ferramentas GitLab e Sonar (utilizadas para a coleta dos dados).

* **Entrevista:**

"Sim, foi implementado basicamente a partir da interação, que é possibilitada através do componente comentários. Então, nesse componente comentários os usuários podem interagir com outros usuários e até fazer alguma pergunta para a equipe do projeto".

"Houve também a coordenação do relacionamento com os sistemas Gitlab e Sonar cada um com sua API diferente".

- **Conteúdos**

- **Projetos**

- * **Relatório:**

"Os atributos mapeados para os projetos a partir da integração com o Gitlab são: nome, descrição, data de criação, data da última atividade, quantidade de features em aberto e finalizadas, endereço da imagem, membros, linguagens utilizadas e em relação as sprints dos projetos os atributos mapeados foram: título, descrição, status (finalizada ou ativa), data de início, data de término e data da última atualização. Através da integração com o Sonar foram mapeados os seguintes atributos para os projetos: complexidade, quality gate, número de linhas, quantidade de problemas, tipos de problemas (bugs, vulnerabilidades, code smell, código que precisam de revisão) e gravidade dos problemas".

"Existem também atributos coletados a partir do próprio observatório, são eles: cliente, gerente, status (em andamento, finalizado ou cancelado), data de finalização caso o projeto tenha o status de finalizado, dados relacionados ao usuário (nome, e-mail, senha, curso e semestre), indicador que define se projeto deve ser visível e comentários dos usuários".

- * **Análise do Observatório:**

Os atributos mapeados para os projetos a partir da integração com o GitLab são: nome, descrição, data de criação, data da última atividade, quantidade de features em aberto e finalizadas, endereço da imagem, membros, linguagens utilizadas e em relação as sprints dos projetos os atributos mapeados foram: título, descrição, status (finalizada ou ativa), data de início, data de término e data da última atualização. Através da integração com o Sonar foram mapeados os seguintes atributos para os projetos: complexidade, qualidade do código, número de linhas, quantidade de problemas, tipos de problemas (bugs, vulnerabilidades, code smell, código que precisam de revisão) e gravidade dos problemas.

Existem também atributos coletados a partir do próprio observatório, são eles: cliente, gerente, status (em andamento, finalizado ou cancelado), data de finalização caso o projeto tenha o status de finalizado, dados relacionados ao usuário (nome, e-mail, senha, curso e semestre), indicador que define se projeto deve ser visível.

- * **Entrevista:**

"Alguns dados eram: o nome do projeto, descrição do projeto, o status do projeto (concluído, finalizado, em andamento, data de criação do projeto, e no caso de um projeto finalizado/cancelado guardamos a data de finalização do projeto, os membros do projeto, a última alteração no projeto (a última alteração que aconteceu no projeto dentro do Gitlab), linguagens de programação utilizadas, quantidade de features em aberto e finalizadas. Que eu consigo lembrar agora são esses".

"Basicamente a informação do status do projeto a gente não consegue de forma assertiva através do GitLab, então é um campo onde o administra-

dor vai ter que editar manualmente, além da data de finalização que não é possível recuperar de forma automática, então o administrador vai ter que adicionar essa data manualmente quando o projeto for finalizado".

– Usuários

* **Relatório:**

"O cadastro básico é composto por: nome; e-mail e senha. Além desses atributos, quando checkbox que pergunta se o usuário é aluno da <*blind review*> é marcado, os campos curso e semestre são habilitados".

"Através da caixa de comentários disponibilizada na página do projeto".

* **Análise do Observatório:**

Para os usuários do observatório são armazenados nome, e-mail, senha e se o usuário é aluno ou não do campus <*blind review*>, caso seja aluno são armazenados o curso e o semestre.

Os comentários que os usuários podem fazer nas páginas dos projetos também são armazenados.

* **Entrevista:**

"Basicamente dados de cadastro: nome, e-mail, senha cadastrada, e se ele é um aluno da <*blind review*>, no caso, de ele ser aluno ele vai conseguir adicionar o curso e o semestre dele. Não há um processamento em cima desses dados, basicamente, a gente tá só armazenando (exceto para login e senha que são utilizados para acessar o observatório), mas em um trabalho futuro seria para utilizar esses dados em filtros e indicadores sobre os alunos".

• Características

– Sustentabilidade

* **Relatório:**

"Deve ser planejado para continuar em funcionamento no longo prazo, a com a mínima interferência humana. Possuir forma de coletar os dados sobre os projetos de forma automatizada".

* **Análise do Observatório:**

A coleta automatizada de dados no Gitlab e Sonar são recursos que podem promover a sustentabilidade do observatório no longo prazo.

* **Entrevista:**

"Sim, o aspecto da automação da coleta de dados. A gente viu que um gargalo grande seria a necessidade ter alguém pra ficar alimentando esse observatório, o que tornaria essa ferramenta não viável. Uma hora essa pessoa iria deixar de atualizar e as informações poderiam ficar desatualizadas, então essa coleta de dados automatizada foi pensada pra isso, deixar o máximo automatizado possível".

– Abrangência

* **Relatório:**

"O escopo do observatório está bem definido, sendo ele, os projetos desenvolvidos pelo NPI".

* **Análise do Observatório:**

O escopo do observatório compreende os projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Práticas em Informática do Campus <*blind review*>.

* **Entrevista:**

"A gente definiu o escopo como sendo os projetos desenvolvidos pelo NPI".

– **Interoperabilidade**

* **Relatório:**

"Construção de uma API Rest que irá se integrar com as APIs do GitLab e do Sonar para a automatização da coleta de dados".

* **Análise do Observatório:**

A interoperabilidade é implementada a partir da API de comunicação com o Gitlab e Sonar.

* **Entrevista:**

"Hoje ele se comunica com GitLab e com o Sonar, mas se houver a necessidade de se comunicar com um novo sistema é só implementar".

– **Acesso**

* **Relatório:**

"Pode-se considerar o observatório do NPI como aberto, pois não possui informações privadas".

* **Análise do Observatório:**

Este observatório pode ser considerado como um observatório aberto, visto que não há restrições de acesso ao seu conteúdo.

* **Entrevista:**

"O observatório do NPI se caracteriza como aberto, ou seja, não há restrições quanto acesso ao conteúdo do observatório".

– **Rede de Colaboração**

* **Relatório:**

"Os dados são compartilhados através de uma página disponibilizada na web e podem ser divulgados para o público-alvo, os alunos do campus da <*blind review*> de <*blind review*>. A colaboração pode acontecer através da possibilidade de realizar comentários na página do projeto".

* **Análise do Observatório:**

O compartilhamento de conteúdos relacionados aos projetos do NPI e a possibilidade de interação com esses projetos propicia a criação de uma rede de colaboração em torno dos projetos desenvolvidos pelo NPI, formada pelas equipes dos projetos e pela comunidade acadêmica do campus da <*blind review*> (em especial, pelos alunos do campus que são o público-alvo do observatório). No entanto, mesmo os atores externos não sendo o principal público-alvo do observatório, eles também podem ter acesso ao seu conteúdo e, assim podem vir a fazer parte dessa rede de colaboração.

* **Entrevista:**

"O usuário consegue colaborar através dos comentários, existem outras formas de implementar isso, mas com o tempo limitado, essa foi a melhor forma que encontramos pra implementar essa característica".

– Segurança

* **Relatório:**

"Permitir que o usuário visualizasse os dados sem necessidade de login. Porém para conseguir interagir com as funcionalidades do observatório de projetos, o usuário deverá realizar o login".

* **Análise do Observatório:**

O único recurso de segurança implementado pelo observatório é a obrigatoriedade do cadastro do usuário para realizar algum comentário nas páginas dos projetos.

* **Entrevista:**

"A gente utiliza o Spring Security que é pra questão do login do usuário. Então a senha do usuário ela fica de forma criptografada no banco de dados. Isso é feito pela própria implementação do Spring Security, que é utilizado pra toda essa parte de autenticação. Acho que esse é único aspecto de segurança utilizado".

– Interatividade

* **Relatório:**

"Os usuários podem interagir por meio de observações e na visualização das informações dos projetos do NPI".

* **Análise do Observatório:**

Os usuários podem interagir com os projetos a partir de comentários nas páginas dos projetos e da visualização do conteúdo do observatório.

* **Entrevista:**

"O usuário pode interagir a partir da visualização das informações dos projetos e também através dos comentários que ele pode fazer nas páginas dos projetos".

– Formato dos Dados

* **Relatório:**

"Os dados armazenados pelo observatório de projetos do NPI podem ser estruturados".

* **Análise do Observatório:**

O observatório armazena apenas dados estruturados.

* **Entrevista:**

"O observatório atualmente só possui dados estruturados. Mas tem capacidade de evoluir para armazenar dados não-estruturados".

– Dados Parciais

* **Relatório:**

"O observatório está preparado para receber dados parciais. A ferramenta só exhibe os dados que estiverem disponíveis, sem se afetar com possíveis dados faltantes".

* **Análise do Observatório:**

Não há campos obrigatórios no cadastro dos projetos.

* **Entrevista:**

"E em relação às informações incompletas a gente também contempla esse conceito, pois como falei existem projetos que não existem no So-

nar, então esse projeto vai ser apresentado no observatório com dados incompletos. Então nesses projetos que existem dados incompletos a gente simplesmente não apresenta aquela informação, mas o restante das informações disponíveis são apresentadas".

- **Infraestrutura de TI**

- **Gerenciamento de dados**

- * **Relatório:**

- "Para o armazenamento desses dados foi utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL".

- * **Análise do Observatório:**

- O observatório utiliza o banco de dados PostgreSQL para o gerenciamento do armazenamento de dados.

- * **Entrevista:**

- "O banco de dados utilizado foi PostgreSQL, que deu suporte ao armazenamento do conteúdo do observatório".

- **Software**

- * **Análise do Observatório:**

- Para o back-end, foi utilizado a linguagem de programação Java junto com o framework Spring Boot para a construção de uma API Rest que irá se integrar com as APIs do GitLab e do Sonar para a automatização da coleta de dados.

- Para o front-end foi utilizando o framework Angular, juntamente com a biblioteca de componentes Angular Material, que é uma implementação do Material Design, uma especificação de design desenvolvida pela Google.

- * **Entrevista:**

- "Para o desenvolvimento foi utilizada a IDE IntelliJ".

- "(...) para o back-end foi utilizada a linguagem de programação Java, o Spring foi utilizado para o desenvolvimento da API, Spring Security para as questões relacionadas à segurança".

- "(...) Já pro front-end foi utilizado Angular junto com a biblioteca de componentes chamada Google Material que ajudou bastante na velocidade de desenvolvimento".

- **Hardware**

- * **Entrevista:**

- "Foi utilizado meu computador pessoal para desenvolvimento do observatório".

- **Serviços**

- * **Relatório:**

- "A aplicação foi implantada no Heroku".

- * **Análise do Observatório:**

- O observatório utiliza o Heroku como serviço de plataforma em nuvem.

- * **Entrevista:**

"Acredito que o Heroku se encaixe mais aqui, como um serviço de deploy/hospedagem. O Heroku é uma plataforma onde a gente consegue expor vários tipos de projetos de software diferentes, ele disponibiliza a possibilidade de criar um banco de dados gratuito. Foi utilizado o PostgreSQL pois com ele é possível executar mais transações por minuto no Heroku. E aí tudo ficou hospedado lá, o banco de dados, o back-end e front-end".

PROCESSOS

• Gerenciar Dados e Informações

– Tratar

* Relatório:

"Esses dados [do GitLab e do Sonar] são obtidos através de 5 endpoints diferentes e passam por um processamento e transformação para só então serem persistidos no banco de dados".

* Análise do Observatório:

Os dados coletados nas ferramentas Sonar e Gitlab passam por um processo de transformação e conversão para só então serem persistidos no banco de dados.

* Entrevista:

"Como eu falei alguns dados não precisam de tratamento, mas alguns outros vem de forma ruim do GitLab e a gente tem que fazer um tratamento. E esse tratamento acontece após a coleta dos dados nas ferramentas externas".

– Coletar

* Relatório:

"Automatizada, através de uma API que coleta dados no GitLab e Sonar".

"Manualmente através dos dados que um usuário administrador pode inserir através da edição de projetos".

"Também possui uma caixa de texto onde usuários devidamente autenticados conseguem realizar comentários sobre os projetos".

* Análise do Observatório:

O primeiro deles é realizado de forma automatizada, onde periodicamente (com tempo definido de forma parametrizada pelos administradores do observatório) os dados dos projetos são coletados automaticamente nas ferramentas Gitlab e do Sonar.

O segundo processo de coleta é feito de forma manual, onde os administradores do observatório podem editar e/ou adicionar alguma informação acerca de um projeto.

O terceiro e último processo de coleta também é realizado manualmente e consiste na coleta de dados relacionados a interações dos usuários com o conteúdo do observatório, a partir de comentários deixados nas páginas dos projetos.

* Entrevista:

"A coleta acontece basicamente através das APIs do GitLab e do Sonar, de forma automatizada".

"E manualmente, quando um usuário administrador pode editar um projeto".

"E também através da inserção de comentários realizados pelos usuários e durante o cadastro do usuário, onde são coletadas informações sobre ele".

– Armazenar

* **Relatório:**

"Os dados coletados dos projetos são armazenados em um banco de dados PostgreSQL".

* **Análise do Observatório:**

Esse processo acontece após a coleta e o tratamento dos dados, e é responsável por armazenar esses dados no banco de dados PostgreSQL construído para este observatório.

* **Entrevista:**

"Após a coleta dos dados, a gente faz o tratamento, identifica o que é realmente necessário e salva esses dados em um banco de dados PostgreSQL".

• Produzir Conhecimento e Inteligência

– Transformar

* **Relatório:**

"A partir dos dados coletados foram desenvolvidas análises com gráficos, tais como: features em aberto e finalizadas e tecnologias utilizadas nos projetos".

* **Análise do Observatório:**

Um conjunto de análises é construída a partir dos dados coletados pelo observatório, tais como: contagem de projetos por status, nível de complexidade dos projetos, features abertas e finalizadas, quantidade de linhas de código por projetos e problemas nos projetos.

* **Entrevista:**

"Sim, ele foi implementado. Após o armazenamento dos dados, são gerados gráficos pelo front-end. Então o front-end vai consumir esses dados do banco de dados, fazer a transformação desses dados no front-end pra poder gerar esses gráficos".

– Comunicar

* **Relatório:**

"Os dados são compartilhados através de uma página disponibilizada na web e podem ser divulgados para o público-alvo, os alunos do campus da <blind review>".

* **Análise do Observatório:**

Nesse processo, os dados coletados e as visualizações construídas são comunicados aos usuários do observatório a partir da ferramenta web construída para o observatório.

- * **Entrevista:**

"Os dados são expostos em uma página web, onde qualquer usuário poderá acessar".

- **Categorizar/Classificar**

- * **Relatório:**

"Os projetos foram categorizados através do seu status (em andamento, finalizado ou cancelado)".

"Além de um botão para usuários logados conseguirem adicionar os projetos em uma lista de favoritos. Nessa tela, também é possível pesquisar um projeto através do seu nome ou descrição e também aplicar filtros pelo status do projeto ou filtrar os projetos favoritados".

- * **Análise do Observatório:**

Os projetos são classificados quanto ao seu status: finalizado, em andamento e cancelado. A partir dessa classificação, os usuários podem filtrar a listagem dos projetos.

Os usuários podem criar uma lista de projetos favoritos e, a partir dessa classificação, um filtro pode ser aplicado na listagem dos projetos.

- * **Entrevista:**

"Os projetos são categorizados através do seu status, ele pode estar em andamento, finalizado ou cancelado".

"Além disso, o usuário pode favoritar projetos e assim fazer filtros nessa categoria".

- **Visualizar**

- * **Relatório:**

"A ferramenta desenvolvida apresenta diversas visualizações sobre os dados, algumas delas são: quantidade de projetos por status, nível de complexidade dos projetos, quantidade de problemas, quantidade de linhas de código".

- * **Análise do Observatório:**

Nas páginas de cada projeto são apresentados gráficos e tabelas com alguns indicadores, tais como, tecnologias utilizadas no projeto, quantidade de features abertas e finalizadas, métricas do Sonar, e participantes do projeto. Além disso, há uma página com um dashboard que apresenta indicadores e análises comparativas entre os projetos contidos no observatório, tais como, quantidade de projetos (em andamento, finalizados ou cancelados), complexidade dos projetos, problemas identificados, e quantidade de linhas de código. Esses gráficos e tabelas são atualizados automaticamente a partir da coleta de novos dados.

- * **Entrevista:**

"A gente tem alguns gráficos gerais, que apresentam dados dos projetos em geral. E também tem gráficos mais específicos de cada projeto. Por exemplo, a gente apresenta a quantidade de projetos por status, nível de complexidade dos projetos, quantidade de problemas nos projetos (vindos do Sonar), quantidade de linhas de código, porcentagem das linguagens de programação daquele projeto, entre outras visualizações".

- **Interagir**

- * **Relatório:**

"Os usuários podem se relacionar através de comentários. Os usuários podem interagir por meio de observações e na visualização das informações".

- * **Análise do Observatório:**

Os usuários podem interagir entre si e com os projetos por meio de comentários que podem ser realizados nas páginas dos projetos.

- * **Entrevista:**

"Através das observações, ou seja, dos comentários que ele pode realizar no projeto e também na visualização das informações dos projetos".

- **Refletir**

- * **Relatório:**

"A ferramenta disponibiliza dados e informações acerca dos projetos do NPI e possibilitam aos seus usuários construir reflexões críticas sobre esses projetos".

- * **Análise do Observatório:**

O compartilhamento de dados, informações e conhecimento acerca dos projetos possibilitam aos usuários construir reflexões críticas sobre esses projetos.

- * **Entrevista:**

"A ferramenta vai expor informações relevantes sobre os projetos e os usuários podem construir diversas reflexões a partir desses dados".

- **Combinar**

- * **Relatório:**

"No observatório, são utilizadas três fontes de dados, são elas: equipe de gestão do NPI, API do GitLab e API do Sonar. A equipe de gestão fornece dados através da edição de projetos e as APIs são consumidas de forma automatizada alimentando uma base de dados".

- * **Análise do Observatório:**

No observatório do NPI, os dados são coletados a partir de três fontes. As duas primeiras fontes são as ferramentas Sonar e Gitlab, que armazenam dados sobre os projetos, e a terceira fonte são os usuários (incluindo os administradores) do observatório.

- * **Entrevista:**

"Os dados vem de três fontes: API do Gitlab, API do Sonar e equipe de gestão do observatório. Como eu falei, a equipe pode fornecer esses dados através da edição dos projetos. E a API do GitLab e do Sonar são consumidas de forma automatizadas".

- **Colaborar**

- * **Relatório:**

"Através da interação possibilitada pelo componente de comentários. Os usuários podem interagir por meio de observações e na visualização das informações dos projetos do NPI".

- * **Análise do Observatório:**

No observatório do NPI, a colaboração com os projetos pode acontecer através da troca de informações dos usuários com o observatório.

* **Entrevista:**

"No meu trabalho eu até classifiquei que esse processo não tinha sido implementado, mas pensando bem, o usuário ele pode colaborar através da exposição de ideias/críticas nos comentários deixados nos projetos".

AGENTES

- **Atores**

- **Partes Interessadas dos Projetos**

- * **Análise do Observatório:**

O NPI desenvolve projetos tanto para a comunidade interna da universidade, como para a comunidade externa. Assim, são consideradas partes interessadas todos os envolvidos direto ou indiretamente com os projetos desenvolvidos no NPI.

- * **Entrevista:**

"Eu acredito que a comunidade do campus da <blind review>, professores, alunos... Além do próprio NPI".

"Incluindo também a comunidade externa ao campus, investidores, contratantes interessados nos alunos do campus. O observatório teve como público-alvo os alunos do campus, mas isso foi definido apenas pela limitação do cronograma do desenvolvimento do observatório, pois o observatório é aberto para qualquer pessoa interessada nos projetos do NPI".

- **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório**

- * **Relatório:**

"O observatório foi desenvolvido por um aluno da <blind review> no contexto de um trabalho de conclusão de curso de graduação".

"Um administrador pode cadastrar novos projetos e editar informações sobre projetos existentes".

- * **Análise do Observatório:**

A primeira versão do observatório foi desenvolvida no contexto de um trabalho de conclusão de curso de sistemas de informação da <blind review>.

Além disso, todo material necessário para a manutenção e evolução do observatório foi disponibilizada para que os coordenadores do NPI. Os administradores do observatório podem editar informações dos projetos no observatório.

- * **Entrevista:**

"A equipe de desenvolvimento é formada por mim e pelo meu orientador".

"(...) além do cliente, representado pelos gestores do NPI".

"Já a equipe de gestão, o NPI terá que delegar uma equipe pra zelar pelo observatório, ser o administrador ou realizar alguma manutenção na ferramenta".

- **Usuários do Observatório**

- * **Relatório:**

"No caso de um usuário ter permissão de administrador e realizar o login, um novo botão para a edição do projeto deverá aparecer. Um usuário administrador pode alterar informações básicas sobre os projetos, além de ter a possibilidade de ocultar projetos dos usuários".

"US03 - Cadastro de Usuário: Eu, como usuário, gostaria de me cadastrar no observatório de projetos do NPI e conseguir realizar login. (...)

US09 - Permitir a realização de comentários emitindo opiniões: apenas usuários devidamente logados poderão realizar comentários".

* **Análise do Observatório:**

São considerados potenciais usuários do observatório qualquer pessoa que tenha interesse nos dados dos projetos desenvolvidos no NPI. Para esta primeira versão do observatório foram considerados como principal público-alvo (especialmente para a coleta de requisitos) os alunos da <blind review>. Esses usuários não precisam fazer cadastro no observatório para ter acesso aos dados dos projetos, no entanto, o cadastro é obrigatório para fazer comentários nas páginas dos projetos.

Um usuário administrador por editar e ocultar algumas informações dos projetos.

Os usuários cadastrados no observatório podem fazer comentários nas páginas dos projetos.

* **Entrevista:**

"E tem o usuário que não faz login, que tem acesso as informações do observatório, mas não consegue adicionar comentários nem criar uma lista de projetos favoritos".

"O usuário administrador poderá editar informações de um projeto e também, caso seja do interesse do NPI, esse usuário pode ocultar um projeto".

"E o usuário comum é aquele que faz o cadastro na ferramenta, e após realizar login pode realizar comentários nos projetos e adicionar projetos à sua lista de favoritos".

– **Sistemas**

* **Relatório:**

"O observatório de projetos do NPI se comunica com dois sistemas: GitLab e Sonar para a obtenção dos dados dos projetos".

* **Análise do Observatório:**

O observatório do NPI se comunicam com dois outros sistemas para coleta de dados, o Gitlab e o Sonar.

* **Entrevista:**

"Os sistemas que o observatório interagem hoje consistem no Gitlab e no Sonar".

• **Motivações**

– **Transparência**

* **Entrevista:**

"Acho que os atores seriam stakeholders dos projetos, usuários do observatório e gestores do NPI. E com relação à segunda pergunta, acredito

que o observatório do NPI possibilita que dados e informações relacionados aos projetos do NPI (tais como, status, principais problemas enfrentados no projeto, dados relacionados às sprints do projeto e tecnologias utilizadas) sejam divulgados para os stakeholders, proporcionando transparência para esses projetos. Assim, esses stakeholders podem monitorar os projetos do NPI a partir do observatório. Além de poder ajudar alunos que pretendem iniciar o estágio no NPI".

– **Tomada de decisão**

* **Entrevista:**

"Os gestores do NPI podem utilizar as análises construídas pelo observatório para apoiar a tomada de decisão".

– **Controle**

* **Entrevista:**

"O observatório oferece um painel com informações e análises relacionadas aos projetos, incluindo dados relacionados aos problemas identificados no código-fonte dos projetos. Esse painel pode ser útil nos processos de controle dos projetos executados pelos gestores do NPI".

– **Interação**

* **Entrevista:**

"Pra essa motivação os atores seriam os stakeholders dos projetos, usuários do observatório e gestores do NPI. Acredito que os usuários, stakeholders e gestores podem interagir através do componente de comentário".

– **Conhecimento**

* **Entrevista:**

"O observatório pode ser uma rica fonte de dados sobre os projetos desenvolvidos pelo NPI, esses dados podem ser utilizados no desenvolvimento de pesquisas pelos alunos e professores do campus".

– **Aprendizagem**

* **Entrevista:**

"Acredito que os alunos do campus podem aprender mais sobre os projetos desenvolvidos pelo NPI e sobre as tecnologias utilizadas nele, em especial para os alunos que tem interesse em realizar estágio no NPI, eles podem se interessar em aprender mais sobre esses projetos".

– **Engajamento**

* **Entrevista:**

"Acredito que a divulgação dos dados e informações acerca dos projetos pode aproximar os projetos dos stakeholders e, assim, aumentar o engajamento nos projetos".

– **Priorização**

* **Entrevista:**

"Acho que os atores seriam os gestores do NPI que através das métricas relacionadas a qualidade do código, é possível definir algum tipo de priorização para definir os projetos que necessitam de uma maior atenção".

1.2.3 QP4. Existem novos conceitos no observatório que não foram contemplados pelo MPO?

- **Adicionar "Usabilidade" em "Características"**
 - **Relatório:** "Além disso, os entrevistados [da etapa de avaliação do observatório] foram questionados sobre problemas e possíveis melhorias que a ferramenta possui, a listagem abaixo apresenta os pontos levantados pelos entrevistados: os gráficos, poderiam ter mais informações e ser mais intuitivos; o front-end da aplicação poderia melhorar, tornando a experiência do usuário melhor; A apresentação dos dados referentes as métricas do sonar poderia ser melhorada".
 - **Observação Participante:** Durante o processo de desenvolvimento do observatório em questão houve uma grande necessidade de incorporar aspectos de usabilidade para tornar a ferramenta mais fácil de ser compreendido pelos usuários finais.
 - **Entrevista:** "(...) acredito que faria sentido um conceito que afirmasse a necessidade do observatório seguir alguns princípios de usabilidade. Como usabilidade é algo básico de qualquer ferramenta de software, e modelo apresenta características básicas e mais sofisticadas eu acredito que isso deveria estar presente".

1.2.4 QP5. Houve dificuldades no entendimento no MPO?

- **Dificuldade no entendimento da diferença entre os conceitos intermediários "Processos" e "Componentes"**
 - **Observação Participante:** O participante do estudo relatou dificuldades no entendimento dos conceitos intermediários "Processos" e "Componentes".
 - **Entrevista:** "Numa primeira leitura do modelo eu tive dificuldade de entender essa diferença [entre processos e componentes], mas com uma explicação mais detalhada eu consegui compreender".

2 Caso 2: Desenvolvimento do Observatório de Projetos da <blind review>

2.1 Como o observatório contemplou os conceitos do MPO

Dos 23 conceitos específicos contidos no conceito geral *Estruturas*, 20 (87%) foram contempladas por este observatório. Na sequência são apresentados mais detalhes sobre como esses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários) foram contemplados.

- **COMPONENTES:**
 - **Coleta:** foram desenvolvidos três estruturas para coleta de dados a partir dos usuários. A primeira para carga de planilhas de dados dos projetos de

forma automatizada no banco de dados do observatório. A segunda para cadastro e edição dos projetos por parte dos usuários. E a terceira para coleta de interações dos usuários com os projetos do observatório.

- **Disseminação:** esse conceito é representado pela interface web do observatório e pela possibilidade de compartilhar o conteúdo dos projetos nas redes sociais.
- **Processamento:** o processamento é realizado pelo próprio Wordpress com auxílio de *plugins* para construção do *dashboard*.
- **Armazenamento:** o banco de dados MySQL¹⁰ foi utilizado como mecanismo de armazenamento de dados do observatório.
- **Relacionamento:** foram desenvolvidas estruturas que possibilitam os usuários interagirem entre si e com o observatório, tais como, cadastro de projetos, fóruns de discussão, comentários e reações, denúncia de projetos, contato com time do observatório.

● CONTEÚDOS:

- **Projetos:** este observatório armazena conteúdos de caráter geral dos projetos, tais como, nome, modalidade, campus, público-alvo e número de pessoas atendidas. Há informações relacionadas aos *stakeholders* dos projetos, como, e-mail do proponente, coordenador, professores, técnicos administrativos e alunos envolvidos. Há conteúdos relacionados ao escopo dos projetos, como, resumo e objetivos do projeto. Há conteúdos relacionado à gestão do tempo, como, data de início e fim e período de execução. Há informações sobre suporte financeiro do projeto e registro de lições aprendidas nos projetos.
- **Usuários:** os conteúdos dos usuários estão relacionados aos seus dados cadastrais (nome, e-mail e senha). Além disso, também são coletados dados das interações dos usuários com o observatório a partir dos comentários, reações, página de contato e participação nos fóruns.
- **Observatório:** na página "sobre o observatório" há informações sobre os objetivos e equipe de desenvolvimento do observatório.

● CARACTERÍSTICAS:

- **Sustentabilidade:** há um mecanismo que possibilita que um conjunto de projetos, armazenados em um planilha, possam ser carregados de forma automatizada no observatório. Além disso, os usuários também podem cadastrar manualmente seus próprios projetos no observatório. Esses facilitadores de coleta de novos projetos podem apoiar a sustentabilidade do observatório no longo prazo.
- **Abrangência:** o escopo do observatório está relacionado aos projetos de pesquisa, inovação e extensão da *<blind review>*.
- **Acesso:** o observatório permite que qualquer usuário, mediante cadastro na ferramenta, acesse todo o seu conteúdo.

¹⁰Para mais informações sobre o MySQL: <https://www.mysql.com/>

- **Rede de Colaboração:** há mecanismos no observatório que possibilitam compartilhamento de conhecimento e interação com os projetos. Esses mecanismos podem possibilitar a construção de uma rede de colaboradores em torno dos projetos.
- **Segurança:** o acesso a algumas funcionalidades do observatórios só é permitido com cadastro e autenticação do usuário. Além disso, foram elaborados um conjunto de instrumentos foram elaborados para atender a alguns requisitos da LGPD (termos de uso do observatório e política de privacidade).
- **Interatividade:** os usuários podem interagir com o observatório a partir do cadastro de projetos, comentários deixados nas páginas dos projetos, reações (curtir e descurtir) aos projeto, participação nos fóruns de discussão, contato com o time do observatório e compartilhamento de projetos nas redes sociais.
- **Formato dos Dados:** o observatório armazena um conjunto de dados estruturados, tanto dos projetos, como dos usuários e suas interações com os projetos. Além disso, para cada projeto podem ser armazenadas imagens, caracterizando dados estruturados.
- **Dados Parciais:** no cadastro do projeto, a grande maioria dos campos não são obrigatórios.

• INFRAESTRUTURA DE TI:

- **Gerenciamento de Dados:** o observatório utiliza o banco de dados MySQL a partir de sua integração com o WordPress¹¹.
- **Software:** O Wordpress foi utilizado como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do observatório. Além disso, um conjunto de plugins e temas do Wordpress foram incorporados ao observatório.
- **Hardware:** foram utilizados os computadores pessoais do time para o desenvolvimento do observatório.
- **Serviços:** para essa primeira versão do observatório, foi usado o serviço de hospedagem oferecido pelo HostGator¹².

Em relação ao conceito geral *Processos*, foi possível perceber que 85% dos conceitos específicos do MPO foram contemplados pelo observatório de projetos da <blind review>. A seguir, mais detalhes sobre como o observatório contemplou esses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários) são apresentados.

• GERENCIAR DADOS E INFORMAÇÕES:

- **Tratar:** os dados coletados na carga inicial passaram por um processo de limpeza e remoção de dados sensíveis.
- **Coletar:** o observatório contempla três processos de coleta de dados. Primeiro, qualquer usuário (contanto que faça um cadastro e esteja logado no observatório) pode cadastrar manualmente projetos no observatório. Além disso, as interações dos usuários com os projetos e com o observatório, (tais como, comentários, reações, discussões nos fóruns) também são coletadas. O

¹¹Para mais informações sobre o WordPress: <https://wordpress.com/pt-br/>

¹²Para mais informações sobre o HostGator: <https://www.hostgator.com.br/>

terceiro processo está relacionado a possibilidade de carga automatizada de dados.

- **Armazenar:** esse processo é realizado a partir da integração do Wordpress com o banco de dados MySQL.

- **PRODUZIR CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA:**

- **Transformar:** esse processo é executado de forma manual, utilizando planilhas do Excel, para a construção de gráficos e indicadores.
- **Comunicar:** o conjunto de funcionalidades do observatório dá suporte a execução desse processo. Além disso, este observatório também possibilita o compartilhamento de projetos em redes sociais.
- **Categorizar/Classificar:** É possível filtrar projetos por tipo (pesquisa, extensão e inovação) e palavras-chaves cadastradas para os projetos.
- **Responsabilizar:** foram construídos dois instrumentos para auxiliar no processo de responsabilização, quais sejam, termo de uso e política de privacidade.
- **Visualizar:** um *dashboard* com gráficos e indicadores é apresentado no observatório.
- **Interagir:** a interação dos usuários pode acontecer de diversas formas, tais como, compartilhamento dos projetos nas redes sociais, comentários e reações nas páginas dos projetos, participação nos fóruns de discussão, cadastro de projetos e contato com o observatório.
- **Avaliar:** uma avaliação inicial dos projetos pode ser auferida a partir das reações (curtir e "descurtir") dos usuários com os projetos.
- **Refletir:** o observatório compartilha dados e análises sobre os projetos da *<blind review>* e possibilita que os usuários possam construir reflexões sobre esses projetos a partir de suas interações com o observatório.
- **Combinar:** este observatório combina dados vindos a partir da carga automatizada, do cadastro manual dos projetos pelos usuários e das interações desses usuários com os projetos.
- **Colaborar:** a colaboração neste observatório pode ser percebida a partir da troca de informações dos usuários com o próprio observatório.

Finalmente, dos 15 conceitos específicos contidos no conceito geral *Agentes*, 14 (92%) foram contemplados pelo observatório de projetos da *<blind review>*. Na sequência são apresentados mais detalhes sobre como cada um desses conceitos específicos (agrupados a partir dos conceitos intermediários) foram contemplados.

- **ATORES:**

- **Partes Interessadas dos Projetos:** podem ser consideradas partes interessadas dos projetos os coordenadores de projeto, as equipes dos projetos, as coordenações gerais de projetos de pesquisa, extensão e inovação, os discentes da *<blind review>* e de outras instituições, os docentes, os pesquisadores, os extensionistas, os diretores dos campi, os coordenadores, os órgãos de fomento, os servidores técnico-administrativos, entre outros.

- **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório:** o time de desenvolvimento do observatório é composto por três engenheiros de requisito, um desenvolvedor, um apoio técnico e um representante do cliente.
- **Usuários do Observatório:** os usuários gerais podem utilizar o Observatório para consultar projetos (informações iniciais), reagir a eles ("curtir", "descurtir", comentar) e realizar cadastro. O administrador tem as mesmas funções disponíveis para um usuário cadastrado, além de atribuir perfis a usuários cadastrados e a manutenção de usuários, comentários e projetos. O coordenador de projeto tem acesso às mesmas funcionalidades de um usuário cadastrado, mas poderá ainda realizar a manutenção dos projetos no Observatório (cadastrar, alterar e excluir), além de postar notícias nas redes sociais.

• MOTIVAÇÕES:

- **Transparência:** o observatório atende, a partir das consultas, da possibilidade de visualizar indicadores, informações detalhadas dos projetos, a possibilidade de compreender qual o sentimento da sociedade em relação aos projetos. Isso tudo possibilita transparência aos projetos.
- **Tomada de Decisão:** qualquer usuário que precise tomar algum tipo de decisão relacionada aos projetos contidos no observatório, fazendo consulta, vendo as análises, tendo acesso a todas essas informações dos usuários em relação aos projetos, podem se basear no conteúdo do observatório para esse processo de tomada de decisão.
- **Controle:** o apoio ao controle sobre o planejamento e execução dos projetos é atendida pelos requisitos funcionais: visualizar indicadores, consultar dados sobre os projetos e visualizar análises dos projetos.
- **Interação:** a interação ela é atendida nas características, de pode reagir a um projeto, comentar, entrar em contato, participar de fóruns, compartilhar notícias em redes sociais, entre outras.
- **Conhecimento:** qualquer um que busque adquirir conhecimento sobre os projetos da temática do observatório, pode utilizar o observatório para realizar consulta, análise dos indicadores, participar de fóruns.
- **Aprendizagem:** garantida através dos processos troca de boas práticas, troca de experiência, compartilhamento de informações de execução do projeto. Tudo isso leva as equipes dos projetos aprenderem por meio do conteúdo do observatório.
- **Melhoria:** está relacionado principalmente ao compartilhamento de boas práticas e na possibilidade de compreender como outros projetos solucionaram determinados problemas. Isso pode levar a uma melhoria dos projetos, a partir do compartilhamento de conhecimento entre projetos.
- **Inovação:** através do compartilhamento de informações acerca dos projetos de inovação, que é uma das temáticas dos projetos que está sendo disponibilizado pelo observatório.
- **Engajamento:** o usuário interessado em um projeto pode conhecê-lo melhor, interagindo com esses projetos a partir de "curtidas", comentários, de-

núncias, compartilhamento nas redes sociais, participação nos fóruns de discussão, entre outras.

- **Disseminação:** todas as informações dos projetos conseguem ser disseminadas através dessa plataforma com todas essas funcionalidades, de consulta, análise, participação em fóruns, entre outras.
- **Priorização:** todas as informações do observatório, podem ser úteis para priorizar projetos, elas podem contribuir para, por exemplo, identificar os projetos de maior interesse da comunidade, projetos com problemas, que receberam denúncias. Assim, esse observatório pode auxiliar nos processos de priorização desses projetos.

2.2 Evidências que confirmam os achados da pesquisa

Esta seção apresenta as evidências identificadas a partir das fontes de coleta de dados do segundo caso estudado que confirmam os achados da pesquisa. Essas evidências são agrupadas em quatro das cinco questões de pesquisa definidas para este estudo (não são apresentadas evidências para a QP3, já que ela buscou identificar quais os conceitos do MPO que não foram contemplados pelos observatórios, assim, a confirmação dos achados para essa questão se dá pela ausência de evidências).

2.2.1 QP1. Como o MPO foi utilizado no processo de desenvolvimento do observatório?

- **Método/Processo utilizado no desenvolvimento**

- **Atividades de coleta de requisitos**

- * **Entrevista:** "(...) a gente começou, olhando o modelo, pensar nas funcionalidades (...) o nosso observatório já veio com uma temática definida, que são os projetos de inovação, extensão e pesquisa da <blind review>. Aí a gente tinha um professor da <blind review>, que era nosso cliente e representava os usuários. Que poderia validar o que a gente estava entendendo das funcionalidades e aí a gente começou com essa dinâmica de definir as funcionalidades e validar com ele e escrevendo".

- **Atividades de prototipação**

- * **Entrevista:** "Chegamos a fazer protótipos estáticos, usamos duas ferramentas para isso, mas agora não me recordo o nome. Construímos esse protótipo pra ter uma ideia se o que a gente estava entendendo era isso mesmo, junto com o representante do cliente. E aí a partir do protótipo já foi bem mais natural a gente seguir pra construção".

- **Atividades de desenvolvimento**

- * **Entrevista:** "(...) depois pensamos em quais tecnologias poderiam ser utilizadas, aí quem ficou mais envolvido com a parte de implementação ficou mais dedicado a isso, escolheu as tecnologias".

- **Atividades de avaliação**

- * **Entrevista:** "Com o observatório com a primeira versão estável, a gente elaborou uma avaliação pra mandar pra alguns usuários, pra eles usarem o observatório e dar a impressão deles sobre o uso do observatório,

conteúdo, valor agregado pra atividade deles. Aí a gente disparou essa pesquisa e está na fase de aguardar os resultado".

- **Utilização do MPO no desenvolvimento do observatório**

- **Utilização durante todo o processo de desenvolvimento**

- * **Entrevista:** "Foi usado bem no início pra gente entender exatamente o que é um observatório, do que se tratava, e quais eram os componentes do modelo que guiavam a construção de um observatório. E no meio do projeto pra validar se a gente estava atendendo todo o modelo e o que ainda existia de componentes previstos no modelo que a gente não tinha pensado em fazer e que poderia agregar ao observatório. E agora no fim pra validar se a gente conseguiu materializar a maioria dos conceitos do modelo, pra entregar um produto que atenda a expectativa do usuário".

- **Concepção do observatório**

- * **Entrevista:** Foi usado bem no início pra gente entender exatamente o que é um observatório, do que se tratava, e quais eram os componentes do modelo que guiavam a construção de um observatório.

- **Avaliação do observatório**

- * **Entrevista:** "E agora no fim pra validar se a gente conseguiu materializar a maioria dos conceitos do modelo, pra entregar um produto que atenda a expectativa do usuário".

2.2.2 QP2. Quais e como os conceitos do MPO foram contemplados pelo observatório

ESTRUTURAS

- **Componentes**

- **Coleta**

- * **Relatório:** "A captura de dados foi realizada através de carga inicial automatizada (em Python) no banco de dados do website, a partir de planilhas .csv. Esses mesmos programas podem ser utilizados a qualquer momento para novas cargas. (...) Foi utilizado o plugin "Wp all import" para fazer a importação das informações contidas na planilha. (...) Ademais, o website possui uma funcionalidade que permite aos coordenadores realizarem o cadastro de seus respectivos projetos. Essa funcionalidade é viabilizada a partir do plugin "Forminator" do Wordpress".

- * **Análise do Observatório:** Há uma página no observatório que permite que um usuário cadastrado possa cadastrar um projeto no observatório. Na página de o cadastro do usuário são coletados suas informações básicas, tais como, nome, e-mail e senha. Além disso, também são coletados dados das interações dos usuários com o observatório a partir dos comentários, reações, página de contato e participação nos fóruns.

- * **Entrevista:** "A gente fez, inicialmente, uma carga inicial dos dados automatizada utilizando Python, que foi feita a partir de arquivos de planilhas e .CSV. Esse programa que foi desenvolvido pra carregar dessas planilhas pra o banco de dados pode ser reutilizado caso sejam necessárias

novas cargas, certo? (...) também foi criada uma nova funcionalidade pra inserir novos projetos no observatório, através de um formulário onde o usuário pode cadastrar".

– Disseminação

- * **Relatório:** "A disseminação ocorrerá através da plataforma web do próprio Observatório".
- * **Análise do Observatório:** A página web disponibilizada para acesso ao observatório pode ser considerada como o componente de disseminação do observatório. Há um mecanismo no observatório que permite que um projeto possa ser compartilhado por meio de redes sociais.
- * **Entrevista:** "A gente entendeu que ele é representado pelo próprio observatório, onde lá a gente tem várias consultas, formas de fazer download de dados, compartilhar dados em redes sociais. Então a gente entendeu que isso estava contemplado dessa forma, a partir de várias funcionalidades".

– Processamento

- * **Análise do Observatório:** Os dados são, manualmente, processados e transformados (utilizando planilhas) em gráficos para serem exibidos no dashboard. O dashboard é construído a partir dos plugins "Ninha charts" e "Post View Counter" do Wordpress.

– Armazenamento

- * **Relatório:** "Os dados dos projetos e dos usuários são mantidos através de funcionalidades do Observatório em banco de dados MySQL".
- * **Análise do Observatório:** "O banco de dados MySQL foi utilizado como ferramenta de armazenamento de dados do observatório".
- * **Entrevista:** "Tá sendo usado o banco de dados MySQL".

– Relacionamento

- * **Relatório:** "wpForo: É uma solução de fórum completa para a comunidade e vem com vários layouts de fóruns modernos. É utilizado no OP-*<blind review>* para a criação dos fóruns. (...) "Advanced Custom Fields: Permite a adição e o gerenciamento de campos personalizados. É utilizado no OP-*<blind review>* para personalizar os campos de cadastros referentes aos projetos de pesquisa, extensão e inovação da universidade. Forminator: Permite receber informações do usuário por meio de formulários. É utilizado no OP-*<blind review>* nos formulários de cadastro, login, contato e no de reportar projeto."
- * **Análise do Observatório:** Na página dos projetos, os usuários podem reagir ("curtir" ou "descurtir") o projeto. Na página dos projetos, os usuários podem denunciar um projeto que foge das diretrizes do observatório. Esse *feedback* chega na equipe de gestão do observatório. Há uma página de contato, onde um usuário pode enviar mensagens para a equipe de gestão do observatório. Há um mecanismo de fórum, que permite que os usuários possam interagir sobre os mais diversos assuntos relacionados ao tema do observatório. Cadastro de projetos a partir de um

formulário construído com o plugin "Advanced Custom Fields" e "Forminator" do Wordpress. Na página dos projetos, os usuários podem deixar comentários sobre esses projetos.

- * **Entrevista:** "Então a gente tem, por exemplo, possibilidade dos usuários reagirem aos projetos que eles estão visualizando, 'curtindo', 'descurtindo' (...) (...) eles podem denunciar projetos se entenderem que tem algo errado com o projeto (...) Também existe uma funcionalidade de contato com a equipe de gestão do observatório, onde o usuário pode interagir inserindo qualquer comentário que ele queira registrar. (...) E participar de fóruns, onde os usuários podem conversar entre si e compartilhar também informações. (...) eles podem incluir comentários sobre os projetos e eles também podem reagir a comentários que colocaram".

• Conteúdos

– Projetos

- * **Relatório:** "Tipo; Nome do projeto; Modalidade; Campus/unidade/-curso; Público alvo atendido; Número de pessoas atendidas. (...) E-mail do proponente; Coordenador(res) / Carga horária; Professor(es) / Carga horária; Técnico-administrativo(s) / Carga horária; Estudante(s) extensionista(s) / Carga horária. (...) Resumo; Introdução; Objetivos; Fundamentação. (...) Ano de início; Período de execução; Data de Finalização. (...) Indicador de suporte Financeiro. (...) Principais fatos ocorridos antes e durante a atividades; Interpretação crítica da atividade; Conclusões da atividade".
- * **Análise do Observatório:** Há conteúdos dos projetos de caráter geral, como tipo: nome do projeto, modalidade, campus, público-alvo atendido e número de pessoas atendidas. Há conteúdos dos projetos relacionados aos stakeholders, como: e-mail do proponente, coordenador, professores envolvidos, técnicos administrativos envolvidos e estudantes extencionistas envolvidos. Há conteúdos dos projetos relacionados ao escopo, como: resumo do projeto, introdução do projeto, objetivos e fundamentação legal. Há conteúdos dos projetos relacionados à gestão de tempo, como: data de início, data de fim e período de execução. Há conteúdos dos projetos relacionado à custos, que indica se o projeto tem suporte financeiro ou não. E em lições aprendidas a gente tem o registro de principais fatos ocorridos antes e durante a atividade, interpretação crítica da atividade e conclusões das atividades.
- * **Entrevista:** "Então a gente tem dados de caráter geral, como tipo, nome do projeto, modalidade, campus, público-alvo atendido, número de pessoas atendidas. (...) A gente também tem conteúdos desses projetos relacionados aos stakeholders, como e-mail do proponente, coordenador, professores envolvidos, técnicos administrativos envolvidos, estudantes extencionistas envolvidos. (...) A gente tem conteúdos relacionados ao escopo do projeto, por exemplo, resumo do projeto, introdução do projeto, objetivos, fundamentação legal. (...) Temos também conteúdos relacionados à gestão de tempo, como data de início, data de fim, período de execução. (...) Temos o conteúdo relacionado à custos, que indica se

o projeto tem suporte financeiro ou não. (...) E em lições aprendidas a gente tem o registro de principais fatos ocorridos antes e durante a atividade, interpretação crítica da atividade e conclusões das atividades".

– Usuários

- * **Relatório:** "Nome de usuário; E-mail; Senha; Perfil. (...) Reações (curtir; descurtir; visualização de número de acessos; report de erros); Comentários e reação a comentários; Contato com a equipe de gestão do website do Observatório (interface do usuário - página Contato); Contato com o coordenador do projeto (interface do usuário - página Detalhes do Projeto); Participação em fóruns".
- * **Análise do Observatório:** São coletadas informações básicas dos usuários, tais como, nome, e-mail e senha. Além disso, também são coletados dados das interações dos usuários com o observatório a partir dos comentários, reações, página de contato e participação nos fóruns.
- * **Entrevista:** "Em relação aos usuários, a gente armazena o nome do usuário, e-mail, senha e o perfil dele, já que o nosso observatório tem um controle de acesso para garantir a segurança. (...) Dados de interações a gente também guarda, que são as reações, comentários, contato com a equipe, contato com o coordenador e participação em fóruns".

– Observatório

- * **Análise do Observatório:** Na página "sobre o observatório" há informações sobre os objetivos do observatório. Na página "sobre o observatório" há informações sobre a equipe de desenvolvimento, incluindo: nome, foto e papel no time.
- * **Entrevista:** "Sobre o observatório a gente tem uma descrição, tem uma página que descreve o observatório, explica também os objetivos do observatório. (...) Tem também o registro da equipe de desenvolvimento".

• Características

– Sustentabilidade

- * **Relatório:** "Buscando garantir sua contínua atualização, a plataforma web do OP-*<blind review>* conta com ferramentas automatizadas que permitem a realização de cargas no sistema. (...) também é possível realizar o cadastramento manual de projetos e de novas informações e arquivos sobre eles".
- * **Análise do Observatório:** Há um mecanismo que possibilita que um conjunto de projetos, armazenados em um planilha, possam ser carregados de forma automatizada no observatório. Os usuários também podem cadastrar manualmente seus próprios projetos.
- * **Entrevista:** "Hoje nós temos funcionalidades pra fazer cargas automatizadas a partir de planilhas. Então sempre que precisar carregar novos projetos no observatório, pode ser feito dessa forma (...) além do cadastro manual de projetos, que permite que novos projetos sejam incluídos".

– Abrangência

- * **Relatório:** "O escopo do OP-*<blind review>* abrange: Projetos de Extensão, Pesquisa e Inovação da Universidade *<blind review>*".

- * **Análise do Observatório:** O escopo do observatório está relacionado à projetos de pesquisa, inovação e extensão da <blind review>.
- * **Entrevista:** "O escopo do observatório abrange projetos de pesquisa, inovação e extensão da Universidade de Pernambuco. A gente começou pensando somente no campus <blind review>, mas hoje, nós temos projetos de toda a universidade, com predominância do campus <blind review>".

– Acesso

- * **Relatório:** "O Observatório de Projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação da <blind review> é do tipo aberto, possibilitando que qualquer pessoa consulte as informações nele contidas".
- * **Análise do Observatório:** O observatório permite que qualquer usuário, mediante cadastro na ferramenta, acesse todo o seu conteúdo.
- * **Entrevista:** "O observatório é do tipo aberto, onde qualquer pessoa pode consultar informações".

– Rede de Colaboração

- * **Relatório:** "Sociedade; Coordenadores, gestores e equipe dos Projetos; Coordenações gerais de projetos; Equipes de gestão e desenvolvimento; Instituições / universidades parceiras; Estudantes de graduação e pós-graduação".
- * **Análise do Observatório:** Há mecanismos no observatório que possibilitam compartilhamento de conhecimento e interação com os projetos. Esses mecanismos podem possibilitar a construção de uma rede de colaboração em torno dos projetos.
- * **Entrevista:** A gente entende como stakeholders que vão contribuir e colaborar com o observatório toda a sociedade, pois ele está aberto, mas, em especial, os coordenadores e equipes dos projetos da <blind review>, coordenação gerais da <blind review>, equipes de gestão e desenvolvimento do observatório, instituições e universidades parceiras que queiram conhecer e compartilhar boas práticas com pesquisadores da <blind review>, e estudantes de graduação e pós-graduação que também podem colaborar com os projetos.

– Segurança

- * **Relatório:** "Controle de acesso e autenticação de usuários; Definição de perfis; Criptografia na transferência de dados; (...) Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018): termo de uso; política de privacidade".
- * **Análise do Observatório:** O acesso à algumas funcionalidades do observatórios só é permitido com cadastro e autenticação do usuário. Os seguintes instrumentos foram elaborados para atender a alguns requisitos da LGPD: termos de uso do observatório e política de privacidade.
- * **Entrevista:** "A gente fez um controle de acesso e autenticação do usuário. Assim, o usuário pode navegar como um usuário visitante, sem cadastro, e aí ele vai ter uma visão mais restrita das funcionalidades. Mas ele se cadastrando ele tem acesso a algumas funcionalidades mais avançadas e é feito esse controle de acesso através de perfis. (...) E também

cuidado em atender a LGPD, com a elaboração de termos de uso e política de privacidade que o usuário tem que ler e concordar ao se cadastrar no observatório, e a possibilidade de alteração, consulta e exclusão de quaisquer dados pessoais que o observatório mantenha do usuário".

– Interatividade

- * **Análise do Observatório:** Os usuários podem interagir com o observatório a partir da visualização do seu conteúdo, do cadastro de projetos, de comentários deixados nas páginas dos projetos, de reações ("curtir" e "descurtir") um projeto, da participação nos fóruns de discussão, da página de contato com o time do observatório e do compartilhamento de projetos nas redes sociais.
- * **Entrevista:** "(...) é possível realizar consultas. Também existe uma página de dashboard com indicadores iniciais tanto do próprio observatório, quanto dos projetos. (...) Pra permitir essa questão da interatividade, é possível cadastrar projetos (...) é possível incluir comentários e curtir comentários (...) é possível "curtir" e "descurtir" também projetos (...) E também é possível interagir pelos fóruns de discussão (...) e compartilhamento de notícias em redes sociais".

– Formato dos Dados

- * **Análise do Observatório:** o observatório armazena um conjunto de dados estruturados, tanto dos projetos, como dos usuários e suas interações com os projetos. Para cada projeto podem ser armazenadas imagens, caracterizando dados estruturados.
- * **Entrevista:** "Os estruturados são todas as informações de usuários e de projetos que a gente está armazenando. (...) E os não estruturados como imagem dos projetos".

– Dados Parciais

- * **Relatório:** "O sistema permite a inserção de dados parciais sobre os projetos".
- * **Análise do Observatório:** No cadastro do projeto, a grande maioria dos campos não são obrigatórios.
- * **Entrevista:** "O sistema permite a inclusão de projetos com dados parciais. Não existe obrigatoriedade na maioria dos campos".

• Infraestrutura de TI

– Gerenciamento de Dados

- * **Relatório:** "O sistema conta com um banco de dados e software de gerenciamento MySQL".
- * **Análise do Observatório:** "Foi utilizado o banco de dados MySQL a partir de sua integração com o WordPress".
- * **Entrevista:** "Foi o banco de dados MySQL".

– Software

- * **Relatório:** "Content Management System (CMS): WordPress. (...) Plugins: Advanced Custom Fields; Akismet Anti-Spam; Custom Post Type

UI; Forminator; Jetpack; Kadence Blocks; Kadence Starter templates; Loginizer; Ninja charts; Post view Counter; Search&Filter; W3 total cache; Wp all import; wpForo. (...) Template WordPress: KadenceWP".

- * **Análise do Observatório:** O sistema de gerenciamento de conteúdo WordPress foi utilizado para apoiar o desenvolvimento do observatório. Um conjunto de plugins do wordpress foi incorporado ao desenvolvimento.
- * **Entrevista:** "Foi usado o Wordpress com template CandenceWp. E um conjunto de plugins... A gente percebeu que a curva de aprendizado do Wordpress pra esse tipo de situação foi muito boa, mas houve queixas do time com relação à extensibilidade e também com relação ao design dos templates. (...) E um conjunto de puglins (...)".

– Hardware

- * **Entrevista:** "Foi utilizado um computador pessoal de um dos membros da equipe para desenvolvimento".

– Serviço

- * **Análise do Observatório:** O serviço de hospedagem do Hostgator foi utilizado.
- * **Entrevista:** "Foram utilizados serviços de hospedagem, o Hostgator".

PROCESSOS

• Gerenciar Dados e Informações

– Tratar

- * **Relatório:** "Foi identificada a existência de campos redundantes (ex.: data de início, data de fim, período de execução do projeto, etc) e outros ficaram em branco. (...) Foi realizada limpeza dos dados, removendo as linhas repetidas (...) Foram usadas expressões regulares para identificar quais conjuntos de caracteres significavam um CPF. Foram então apagadas todas as instâncias do termo 'CPF' e os conjuntos de caracteres identificados como tal. (...) Os endereços de e-mail foram 'mascarados', para evitar que houvesse web crawler malicioso."
- * **Entrevista:** "Teve uma etapa manual onde foram obtidas planilhas contendo dados dos projetos de pesquisa e extensão da <blind review>. Elas foram consolidadas numa mesma planilha e classificadas por tipo de projeto, isso de forma manual. Foi identificada a existência de dados redundantes, o que teve que ser necessário um trabalho de limpeza nessas planilhas, e também houve alguns campos em branco. (...) Depois houve uma etapa semi-automatizada, os CPFs foram apagados, como eram dados pessoais. Foram utilizadas expressões regulares para conseguir identificar o que era um CPF e fazer esse tratamento. Os endereços de e-mail também foram mascarados para evitar que invasões capturem os e-mails".

– Coletar

- * **Relatório:** "A coleta dos dados é realizada através de cargas automatizadas realizadas pela equipe de gestão do Observatório ou ainda de cadastros manuais, realizados por coordenadores de projetos e administradores, ou ainda usuários logados do Observatório (para algumas funcionalidades)".
- * **Análise do Observatório:** Os usuários podem cadastrar e editar projetos no observatório. As interações dos usuários com os projetos e com o observatório, tais como, comentários, reações, discussões nos fóruns, também são coletadas. Um processo de carga automatizada está disponível no observatório.
- * **Entrevista:** "A coleta dos dados do observatório pode ser feita de forma automatizada como mencionado ou através de cadastro manual, a partir do cadastro, edição e exclusão de um projeto por um coordenador em uma página do observatório dedicada para esse fim".

– Armazenar

- * **Relatório:** "É automatizado por ferramenta de gerenciamento de banco de dados MySQL. O processo entre o WordPress e o MySQL é transparente para a equipe".
- * **Análise do Observatório:** Os dados são armazenados em um banco de dados MySQL.
- * **Entrevista:** "Foi automatizado pela ferramenta de gerenciamento de banco de dados, o MySQL. E o processo realizado entre o Wordpress e o MySQL é transparente para a equipe".

• Produzir Conhecimento e Inteligência

– Transformar

- * **Relatório:** "O Observatório permite a Visualização de Indicadores (RF1.10): Quantidade de visualizações das páginas dos projetos; Quantidade de projetos por cada um dos campi; Quantidade de 'curtidas' em um projeto; Quantidade de 'descurtidas' em um projeto; Quantidade de comentários sobre os projetos; Quantidade total de visitantes; Detalhar Visitantes cadastrados e não cadastrados; Detalhar Tipos de usuários; Quantidade total de projetos; Quantidade de projetos por categoria(extensão, pesquisa, inovação); Quantidade de projetos por curso; Quantidade de projetos por modalidade; Quantidade de projetos por campi; Quantidade de projetos por curso (Exibir gráfico de barras); Quantidade de projetos por ano de início; Quantidade de projetos por ano de fim; e Quantidade de páginas mais visitadas".
- * **Análise do Observatório:** Esse processo é executado de forma manual, utilizando planilhas do excel, para a construção de gráficos e indicadores.
- * **Entrevista:** "Hoje a gente tem um dashboard, que tem análises iniciais dos projetos, onde a gente mostra alguns indicadores, como, quantidade de projetos por tipo, quantidade de projetos por data de início. Então, tanto dos projetos como do próprio observatório a gente faz essas análises. E há uma previsão de um requisito para fazer análises mais avançadas, mas esse requisito não foi implementado ainda".

– Comunicar

- * **Relatório:** "Há várias funcionalidades disponíveis que permitem a divulgação de dados dos projetos, do conteúdo do observatório e dão suporte a análises dos dados coletados. (...) Os coordenadores de projetos podem redirecionar informações sobre um projeto para postagem em redes sociais. Também é possível aos usuários em geral postarem notícias sobre os projetos nas redes sociais".
- * **Análise do Observatório:** O conjunto de funcionalidades do observatório possibilita que esse processo de comunicação aconteça. O observatório também possibilita o compartilhamento de projetos em redes sociais.
- * **Entrevista:** "A gente tem várias funcionalidades que estão relacionadas à como comunicar o conteúdo do observatório, então a gente tem acesso à consultas, a gente pode detalhar projetos, a gente pode filtrar projetos por palavras-chaves, a gente pode incluir comentários nos projetos, a gente pode participar de fóruns relacionados aos projetos, comunicando informações sobre os projetos, pode inserir reações como 'curtidas', 'descurtidas', compartilhamento de notícias em redes sociais, a gente pode saber quantos acessos teve cada projetos, são esses."

– Categorizar/Classificar

- * **Relatório:** "Atualmente, o sistema conta com filtro de pesquisa por tipo de projeto (pesquisa, extensão ou inovação)".
- * **Análise do Observatório:** É possível filtrar projetos por tipo, pesquisa, extensão e inovação. É possível filtrar projetos por palavras-chaves.
- * **Entrevista:** "A gente tem a previsão do usuário poder aplicar vários filtros de pesquisa nos projetos, já mapeado nos requisitos. Mas, até então, foram implementados dois filtros: a possibilidade de filtrar por tipo de projeto e por palavras-chaves".

– Responsabilizar

- * **Entrevista:** "Hoje tem uma política de privacidade e termos de uso, que indica claramente, no caso dos termos de uso, com o que o usuário está se comprometendo ao utilizar o observatório. E a política de privacidade também delimita a ação da instituição, dos administradores e gestores do observatório".

– Visualizar

- * **Relatório:** "Permite que os usuários possam visualizar indicadores sobre os projetos, a partir de análises dos dados coletados".
- * **Análise do Observatório:** Um dashboard com gráficos e indicadores é apresentado no observatório.
- * **Entrevista:** "A gente tem, como falei inicialmente, o dashboard que tem gráficos que mostram alguns indicadores que foram mapeados inicialmente, existem outros indicadores mapeados para releases futuras, e eles são apresentados em forma de gráficos, de tabelas. A ideia é cada vez mais, nas análises futuras, utilizar formas mais gráficas para apresentar essas informações".

– Interagir

- * **Relatório:** "A possibilidade de inserir comentários permite que qualquer pessoa dê a sua opinião a respeito de um projeto cadastrado no portal. Ademais, possibilita um debate entre os usuários, sejam coordenadores dos projetos, cidadãos, etc. (...) A inserção de reações ('curtidas' e 'descurtidas') permite que os usuários em geral indiquem seu nível de satisfação / interesse em relação aos projetos e aos comentários publicados. (...) A existência de fóruns permite que os coordenadores possam divulgar notícias ou iniciar debates sobre temas relacionados aos projetos. Também permite que qualquer usuário cadastrado participe dando suas contribuições à discussão. (...) Os coordenadores de projetos podem redirecionar informações sobre um projeto para postagem em redes sociais. Também é possível aos usuários em geral postarem notícias sobre os projetos nas redes sociais".
- * **Análise do Observatório:** Os usuários podem interagir com o observatório a partir de comentários deixados nas páginas dos projetos, de reações ('curtir' e 'descurtir') um projeto, da participação nos fóruns de discussão, do compartilhamento de projetos nas redes sociais, do cadastro de projetos, da página de contato com o time do observatório.
- * **Entrevista:** "Esse processo é atendido através das reações, comentários, fórum, compartilhamento em redes sociais, a possibilidade de entrar em contato com o observatório".

– Acompanhar

- * **Relatório:** "Os seguintes requisitos funcionais permitem o acompanhamento dos projetos: visualizar indicadores, consulta e visualizar análises dos projetos".

– Avaliar

- * **Relatório:** "As avaliações podem ser feitas a partir das reações dos usuários do Observatório".
- * **Análise do Observatório:** Uma avaliação inicial dos projetos pode ser auferida a partir das reações ('curtir' e 'descurtir') dos usuários com os projetos.
- * **Entrevista:** "Hoje o que está previsto são as próprias reações que podem traduzir uma avaliação do usuário em relação a um projeto, quando ele curte, esse curtir agrega várias informações, não temos muitos detalhes sobre o porquê da avaliação, mas compreendemos como uma avaliação positiva. E quando ele descurte, há por trás disso uma avaliação negativa em relação aquele projeto, né?".

– Refletir

- * **Análise do Observatório:** o observatório compartilha dados e análises sobre os projetos da <blind review> e possibilita que os usuários possam construir reflexões sobre esses projetos a partir de sua interação com o observatório.
- * **Entrevista:** "Eu acho que isso também está contemplado, como o usuário pode fazer comentários, participar de fóruns, denunciar projetos, en-

trar em contato com o observatório. O usuário está nesse momento realizando uma reflexão crítica e compartilhando essa reflexão com a equipe do observatório, com os gestores dos projetos e com os próprios usuários do observatório".

– Combinar

- * **Análise do Observatório:** O observatório combina dados vindos a partir da carga automatizada, do cadastro manual dos projetos pelos usuários, e das interações desses usuários com os projetos.
- * **Entrevista:** "A gente percebe que o observatório permite que você combine várias fontes de dados. Como, por exemplo, o cadastro manual, cadastro automatizado, reações de usuários, mídias, notícias... então várias fontes de dados podem ser combinadas para você formar um todo de imagem daquele projeto".

– Colaborar

- * **Análise do Observatório:** A colaboração nesse observatório pode ser percebida a partir da troca de informações dos usuários com o próprio observatório.
- * **Entrevista:** "Através dessas funcionalidades, como realizar comentários, entrar em contato com observatório, reagir a projetos, 'curtir'/'descurtir'. Tudo isso são formas da sociedade colaborar com os projetos".

AGENTES

• Atores

– Partes Interessadas dos Projetos

- * **Relatório:** "Podem ser consideradas partes interessadas dos projetos: Coordenador de Projeto; Equipe do projeto; Coordenação Geral de Projetos de Pesquisa; Coordenação Geral de Projetos de Extensão; Coordenação Geral de Projetos de Inovação; Discentes da <blind review> e outras instituições; Docentes; Pesquisadores; Extensionistas; Diretores dos Campi; Coordenadores; Órgãos de fomento; Servidores técnico-administrativos (...)
- * **Entrevista:** "Tem os coordenadores de projetos, tem as equipes dos projetos, estudantes, professores da universidade, demais coordenadores (...) a sociedade de uma maneira geral (que pode, se quiser, se cadastrar no observatório) que tenha curiosidade de conhecer os projetos desenvolvidos pela universidade".

– Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório

- * **Relatório:** "O administrador tem as mesmas funções disponíveis para um usuário cadastrado, além de atribuir perfis a usuários cadastrados e a manutenção de usuários, comentários e projetos".
- * **Análise do Observatório:** O time de desenvolvimento do observatório é composto por três engenheiros de requisito, um desenvolvedor e um apoio técnico.
- * **Entrevista:** "E a equipe de desenvolvimento foi formada na disciplina".

– Usuários do Observatório

- * **Relatório:** "Os usuários gerais podem utilizar o Observatório para consultar projetos (informações iniciais), reagir a eles (curtir, descurtir, comentar) e realizar cadastro. (...) O administrador tem as mesmas funções disponíveis para um usuário cadastrado, além de atribuir perfis a usuários cadastrados e a manutenção de usuários, comentários e projetos. (...) O coordenador de projeto tem acesso às mesmas funcionalidades de um usuário cadastrado, mas poderá ainda realizar a manutenção dos projetos no Observatório (cadastrar, alterar e excluir), além de postar notícias nas redes sociais. (...) Os usuários cadastrados têm acesso às mesmas funcionalidades do usuário geral, podendo consultar informações detalhadas, participar do fórum, cadastrar mídias, além de atividades relacionadas ao login".

• Motivações

– Transparência

- * **Entrevista:** "O observatório atende, a partir das consultas, da possibilidade de visualizar indicadores, informações detalhadas dos projetos, a possibilidade de compreender qual o sentimento da a sociedade em relação aos projetos. Isso tudo possibilita transparência aos projetos".

– Tomada de Decisão

- * **Entrevista:** "Qualquer usuário que precise tomar algum tipo de decisão relacionada aos projetos contidos no observatório, fazendo consulta, vendo as análises, tendo acesso a todas essas informações dos usuários em relação aos projetos, podem se basear no conteúdo do observatório para esse processo de tomada de decisão".

– Controle

- * **Entrevista:** "O apoio ao controle sobre o planejamento e execução dos projetos é atendida pelos requisitos funcionais: visualizar indicadores, consultar dados sobre os projetos e visualizar análises dos projetos".

– Interação

- * **Entrevista:** "A interação ela é atendida nessas características, de pode reagir a um projeto, comentar, entrar em contato, participar de fóruns, compartilhar notícias em redes sociais (...)".

– Conhecimento

- * **Entrevista:** "Qualquer um que busque adquirir conhecimento sobre os projetos da temática do observatório, pode utilizar o observatório para realizar consulta, análise dos indicadores, participar de fóruns... pode-se adquirir conhecimento através dos dados e funcionalidades do observatório".

– Aprendizagem

- * **Entrevista:** "Também é garantida através desses processos de troca, troca de boas práticas, troca de experiência, compartilhamento de informações de execução do projeto, através da avaliação de um projeto...

tudo isso leva as equipes dos projetos aprenderem por meio do conteúdo do observatório".

– **Melhoria**

- * **Entrevista:** "Também, né? Relacionado principalmente ao compartilhamento de boas práticas, o conhecimento das práticas de outros projetos, compreender como outros projetos solucionaram determinados problemas. Isso pode levar a uma melhoria dos projetos, a partir do compartilhamento de conhecimento entre projetos".

– **Inovação**

- * **Entrevista:** "Através do conhecimento, até dos próprios projetos de inovação que é uma das temáticas dos projetos que está sendo disponibilizado pelo observatório, isso garante que fomento à inovação. E você conhecer os projetos que estão sendo executados pode gerar novas ideias e gerar inovação".

– **Engajamento**

- * **Entrevista:** "O usuário que tem o interesse em se engajar com um projeto, conhecendo-o melhor, participando dele, esse usuário pode interagir com os projetos a partir do observatório, curtindo, comentando, denunciando, compartilhando nas redes sociais, batendo papo através dos fóruns. Tudo isso é possibilitado a partir do observatório".

– **Disseminação**

- * **Entrevista:** "A mesma coisa. Todas as informações dos projetos conseguem ser disseminadas através dessa plataforma com todas essas funcionalidades, de consulta, análise, participação em fóruns (...)".

– **Priorização**

- * **Entrevista:** "Todas essas informações do observatório, podem ser úteis para priorizar projetos, projetos de maior interesse da comunidade, projetos com problemas, que receberam denúncias. Então, esse observatório pode auxiliar nesses processos de priorização desses projetos".

2.2.3 QP4. Existem novos conceitos no observatório que não foram contemplados pelo MPO?

- **Adicionar "Usabilidade" em "Características"**

- **Observação Participante:** Durante o processo de desenvolvimento do observatório em questão houve uma grande necessidade de incorporar aspectos de usabilidade para tornar a ferramenta mais fácil de ser compreendido pelos usuários finais.
- **Entrevista:** "Acho que agregaria sim ter um conceito relacionado à usabilidade".

2.2.4 QP5. Houve dificuldades no entendimento do MPO?

- **Dificuldade no entendimento da diferença entre os conceitos intermediários "Processos" e "Componentes"**

- **Observação Participante:** O participante do estudo relatou dificuldades no entendimento dos conceitos intermediários “Processos” e “Componentes”.
 - **Entrevista:** "Eu acho que está claro a diferença entre esses conceitos. Não acredito que precisaria ser adicionado mais nada. O que acontece é que pela extensão do modelo, pode haver uma certa confusão, mas numa leitura do modelo dá pra entender bem os conceitos".
- **Discordância do agrupamento em níveis de relevância**
 - **Observação Participante:** Alguns membros do time não concordaram com a relevância atribuída a alguns conceitos, por exemplo, o fato do conceito específico Coletar contemplado nos processos de Gerenciar Dados e Informações ter sido caracterizado com menor relevância que os processos Disponibilizar e Tratar.